

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ ПСИХИКИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЁЖИ В СФЕРЕ НАУКИ И БИЗНЕСА

Сидельникова Ирина Вадимовна

E-mail: sidelnikova.irt@gmail.com

Психолог, филиал РХТУ имени Д.И. Менделеева в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12672829>

Сегодня, потребностью государства является формирование и воспитание высококвалифицированных кадров и достойных воспитанников системы народного образования, то есть обучающихся, которые смогут гибко конкурировать в геополитическом пространстве в меняющихся условиях развития на территории Республики Узбекистан. А значит, чтобы был удовлетворён государственный заказ, актуальным становится внедрение психологических инновационных подходов в развитие профессионального и личностного научного потенциала педагогического работника народного образования.

Перед образовательной политикой государства стоят следующие задачи:

1. Интегрировать психологические компетенции в неадаптированную профессиональную деятельность педагогических кадров, которые изначально представлены и заявлены, после окончания вуза, в социально-психологическом портрете «настоящего учителя».
2. Формировать и совершенствовать когнитивные функции психики обучающихся в области устойчивого развития духовно-нравственного потенциала личности в период активной учебной деятельности, начиная с возрастного периода детского сада и заканчивая вузом.
3. Повышать ориентированность образовательных организаций в компетенциях психолога для успешного внедрения тренинговой системы в аспекте социальной адаптации в межличностных коммуникациях.

В настоящее время актуальность внедрения работниками образовательной сферы инновационных социально-психологических подходов в регулярной деятельности определяется Приказом Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан от 19 января 2024 года «Полугодовой календарный план повседневной деятельности, направленный на повышение эффективности работы со студентами и молодежью, а также содержательную организацию их свободного времени в высших учебных заведениях в 2023/2024 учебном году.»[1]. Также государство предоставляет образовательным учреждениям посредством Закона Республики Узбекистан № ЗРУ-406 о государственной молодёжной политике открытый диалог с обучающейся молодёжью в осуществлении реформ в сфере науки, творчества, культуры и эффективности досуга по актуальным тематическим статьям настоящего закона № 9,10,12,19,21,25[2].

Развитие молодежи имеет нелинейный и противоречивый характер, что обусловлено как особенностями самой молодежи как особой социальной группы, так и спецификой развития современного трансформирующегося общества. Молодежь является основным перспективным социальным ресурсом общества, определяется в своих основных социальных качествах особенностями переходного состояния, в процессе которого приобретаются и закрепляются социальные статусы. Процесс социальной адаптации молодежи к социально-экономической, политической и культурной жизни является одной из составных частей всеобщей социальной интеграции[3].

В настоящее время доминирующими ценностными ориентациями и социальными ожиданиями молодежи является сфера бизнеса и финансов, а менее значимой, в сознании молодежи, остаётся сфера науки и образования! Но стоит обратить внимание, что потребностно-личностная сфера молодого поколения не ориентирована на получение удовлетворения от профессии и ощутимую пользу для общества, а ориентирована на получение богатства и финансовой независимости. К сожалению, данный факт свидетельствует о нерациональной социальной адаптации обучающейся молодежи, в школах,

лицах, вузах, в аспекте низкого просвещения в сфере психологии, бизнеса, финансов и молодёжной политики со стороны педагогических кадров народного образования. Соответственно, мировоззренческая модель обучающихся искажена и инвалидизирована, так как практическими действиями молодежь не вносит ощутимый вклад в трансформацию современного общества в качестве межличностного профессионального общения, рационального использования ресурсов, психологии управления: данные сферы развития определяют развитие науки, бизнеса и предпринимательства. Но стоит обратить внимание на взгляд молодежи по результатам социального опроса в аспекте социальной активности и психологической готовности к проведению реформ в школах в области психологии со стороны государства, а также в организации эффективного досуга в учебной деятельности. Результаты следующие:

- 51% - не были знакомы с системой социально-психологических тренингов в школе и этот процент невероятно рос в геометрической прогрессии в активном опросе; 32% - были знакомы, но процент в этой категории больше не рос в динамике;

- 52% - отметили, что школьные учителя не внедряли в педагогическую деятельность психологические подходы в качестве тренингов, а 19% опрошенных даже не представляли возможным, что это заложено в профессиональные компетенции педагога;

- 56% - отметили, что практикующими методами работы психологов в школе, в основном, являются тесты. Что можно сказать о психологических тестах...Этот бюрократический подход психолога является хорошим результатом только для отчётов по психологической диагностике, а не результатом изменения духовно-нравственного потенциала личности, обучающегося в рациональную сторону. Очень печальные показатели среди опрошенных, а именно, 5% - о тех психологах, которые проводят тренинги в школах! По этим данным можно констатировать тот факт, что межличностные рациональные коммуникации у школьников не развиваются!

- 49% респондентов – имеют положительное отношение к тренингам; но стоит отметить, что 18% - предпочитают индивидуальные беседы по природе интроверсии темперамента; и также была обозначена безразличная позиция в отношении 28% опрошенных; и только 5% молодёжи смотрят на тренинги отрицательно;

- 55% - положительное мнение молодёжи о введении информационного часа с психологом в учебное расписание; и лишь 5% отметили, что данная дисциплина имеется в учебном расписании; и 23% - считают ненужным;

- 60% - опрошенных считают важной и нужной интеграцию психологических методик в преподавание; 28% - считают нужным по ситуации.

Очевидно, что обучающиеся, находясь в тесном тандеме с преподавателями, не получают полноценных навыков в социализации, что сказывается в нераскрытом потенциале молодёжи. Не только психолог, но и преподаватель, работая в школе и вузе, должен проявлять ответственность за психологический иммунитет обучающегося [4].

- в аспекте роли участия и организации общественного досуга в учебных учреждениях самими обучающимися выявлены в позиции важности только учёбы -24%; об активной позиции заявлено 22% голосов, но с инициативой и новаторством выступают в нашем обществе лишь 8% нашей молодёжи! Это очень низкие показатели для реформ в сфере предпринимательства и науки!

- по мнению учащихся и студентов выражено желание, чтобы в учебных учреждениях проводился рациональный досуг в сфере образования – 35% и в сфере психологии и коммуникаций – 23%. Но в реальной картине по образовательным программам в организации общественного досуга особое внимание уделяется другим сферам жизни [5].

В итоге, можно рассмотреть в качестве инновационных реформ для профессионального становления выпускников вузов в качестве будущих предпринимателей программу в управлении социальной активностью студенческой молодёжи через внедрение осуществления механизма

реализации инициатив государства в сфере развития духовно-нравственного потенциала молодёжи нашей республики с подачи творческой позиции молодёжи как субъекта учебно-воспитательного процесса на образовательной платформе нашего общества, т.е. ориентировать государственные реформы на мировоззрение молодёжи, в возрасте от 14-30 лет. И регулярно выявлять реальную позицию нашего молодого поколения, а также и преподавателей в сфере проведения рационального эффективного досуга в учебной деятельности с помощью социальных опросов, форумов, круглых столов, конференций, а соответственно, внедрять в государственные программы. Таким образом, государство через образовательные учреждения будет способствовать у своих воспитанников совершенствованию инициативы и предприимчивости, смелости и риску, ответственности и самодисциплины в своих решениях.

При таком системном подходе в воспитании мы не увидим тревожность и страхи, неуверенность и низкую самооценку обучающихся, которые смело могут вступать в различные общественные молодёжные организации и становиться волонтёром для нашего общества уже с школьной скамьи, согласно статье 21 ЗРУ о государственной молодёжной политике; выступать с инициативой в коммуникациях, конференциях и форумах, согласно статье 25 вышеуказанного ЗРУ, и принимать собственные решения; также вступать в негосударственные некоммерческие организации в реализации молодёжной политики, согласно статье 19 настоящего ЗРУ, которые позволят сформировать у молодежи твердые убеждения и взгляды на жизнь, гуманное отношение к законам, национальным и общечеловеческим ценностям, а также повысить свою роль и активность в общественной, научной и предпринимательской сферах жизни.

Литература:

1. <https://edu.uz/ru/points/index#gsc.tab=0> 2

2. <https://lex.uz/docs/3026250> Закон Республики Узбекистан о государственной молодёжной политике
3. https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/51761/1/klo_2013_152.pdf Бабосова Е.С. Социальная адаптация молодёжи в условиях трансформации современного общества. г. Минск. с.1190
4. Сидельникова И.В. Эффективность современного образования в аспекте инновационной интеграции психологических методов в педагогическую деятельность. Материалы Международной научно-практической конференции: «Влияние Междисциплинарной интеграции в цифровой образовательной среде на эффективность образования: международный опыт и перспективы развития». Гулистан-2024. С.672
5. Сидельникова И.В. Роль эффективности досуга в формировании духовного потенциала молодёжи (период раннего детства- период юности). Материалы Международной научно-практической конференции: «Духовно совершенная молодежь–творцы нового Узбекистана». Ташкент-16 мая 2024. С.569